

Расстройства поведения у подростков, вызванные употреблением ПАВ

Хожантаева Жанар Куралбайкызы

Аннотация. В данной статье была раскрыта тема потребления подростками психоактивных веществ, ведущих к психотическим и поведенческим расстройствам, таким как острая интоксикация, синдром зависимости, абстинентное состояние и депрессивное расстройство. Изображения были использованы с целью предоставления наглядной и доступной информации. По завершению работы был сделан вывод о выполненной работе, включающий в себя совокупность основных идей статьи.

Ключевые слова: психоактивное вещество, проблема, пагубное употребление, подростки, актуальность, расстройство поведения.

Введение

В настоящее время актуальность проблемы расстройства поведения у подростков определяется статистикой за последние годы. Как показывают статистические данные 2019-2020 годов, самая частая причина направления подростков в психиатрические учреждения – это употребление ПАВ (5.8-10% всего подросткового населения, школьники группы риска – 15-35%).

ПАВ – психоактивные вещества – это вещества натурального или синтетического происхождения, способное вызывать при однократном приеме желательные с точки зрения пользователя эффекты, а при систематическом – психическую и физическую зависимость [1].

Таблица 1. Распространенные психоактивные вещества и их примеры

ПАВ	Примеры
Алкоголь	Этанол и примеси
Каннабиноиды	Марихуана
Седативные и снотворные препараты	Барбитураты
Табак	Никотин, смолы
Галлюциногены	ЛСД, кетамин, экстази, мескалин
Кокаин	Традиционный кокаин, крэк
Опиаты	Морфин, героин

ПУ ПАВ (пагубное употребление ПАВ) – это процесс регулярного употребления психоактивного вещества, оказывающий вред здоровью человека. Вред может быть физическим (например, в случае возникновения гепатита в результате само введения инъекционных наркотиков) или психическим (например, в

случае возникновения вторичных депрессивных расстройств после тяжелой алкоголизации) [2].

Классификация психоактивных веществ представлена на Рисунке 1:

Рисунок 1. Основные виды ПАВ: стимуляторы, галлюциногены, депрессанты, нейролептики

Причины, ведущие к потреблению подростками ПАВ:

- Воспитание в неблагополучных, неполных семьях;
- Конфликтные взаимоотношения подростков с родителями;
- Низкий уровень эмоционального и интеллектуального развития;
- Желание «сбежать от проблем» и забыть определенные моменты жизни;
- Желание выглядеть социально значимым человеком;
- Желание найти общий язык с определенной компанией подростков;
- Психологический инфантилизм.

Основная часть

1. Острая интоксикация – последствие приема ПАВ, заключающееся в расстройствах когнитивных функций, эмоций, поведения и сознания человека; ведет к нарушению статики и координации движений. Острая интоксикация также выражается в расторможенности потребителя, которая обусловлена социальными обстоятельствами (поведенческая расторможенность на праздниках) [3]. Острая интоксикация имеет временный эффект, т.е. при полном прекращении потребления ПАВ действие поведенческого расстройства прекращается. Полное выздоровление возможно лишь в случае отсутствия поврежденных ПАВ тканей или других осложнений.

Симптомы данного поведенческого расстройства различны, так как действие ПАВ зависит от дозировки употребляемого препарата. Поведение человека может варьироваться от гиперактивности до интровертного состояния. В случае употребления каннабиса или галлюциногенов симптоматику острой интоксикации определить практически невозможно. В случае потребления небольшого количества алкоголя оказывается стимулирующий эффект, при увеличении дозировки – гиперактивность и возбуждение, однако при потреблении слишком большого количества алкоголя оказывается седативный эффект.

2. Синдром зависимости – совокупность соматических и поведенческих явлений, вызванная повышенной необходимостью регулярного или чрезмерного потребления ПАВ, при этом потребление определенного препарата, вызвавшего зависимость, становится первой необходимостью человека. При воздержании от приема препарата человек теряет самоконтроль, совершая необдуманные действия или поступки в связи с подавлением препаратом рациональности мышления с целью получения дозы. Признаки, указывающие на наличие синдрома зависимости [4]:

- Постоянное и непреодолимое желание потребления ПАВ;
- Отсутствие способности контроля принимаемой дозировки препарата, потеря счета во времени приема, постоянное увеличение дозировок;
- Употребление ПАВ даже в случае осознания и понимания природы и степени наносимого организму вреда.

Синдром зависимости выражается в следующих заболеваниях:

- Алкоголизм

- Дипсомания
- Наркомания
- Токсикомания
- Лекарственное пристрастие и др.

3. Абстинентное состояние (ломка) является составной частью физической зависимости от ПАВ, которое начинается с определенного момента после прекращения приема наркотических препаратов. Зачастую наблюдается агрессивное поведение, переходящее в полное отсутствие контроля над собой, после чего наблюдаются конвульсивные последствия. Чаще всего первая ломка начинается после 8-12 часов с последнего приема определенной дозы. Самая сильная ломка наблюдается при героиновой и кокаиновой наркомании. Симптоматика [5]:

- Насморк
- Расширение зрачков
- Чихание
- Озноб
- «Гусиная кожа»
- Чувство жара, потливость
- Рвота
- Бессонница
- Мышечное напряжение и боль

Также наблюдается пониженное настроение, злобно-тоскливый аффект, повышенная агрессия, вспышки гнева, дисфория, появляется склонность к суициду и истерика. Полностью ломка пропадает лишь после нескольких месяцев полного прекращения приема ПАВ.

4. Психотическое расстройство проявляется в виде аффективной (эйфория или депрессия) или психотической (шизофрения, галлюцинации или бред) симптоматики. Существует два вида психотических расстройств: острое полиморфное и шизофреноподобное.

При остром полиморфном расстройстве состояние человека меняется каждые несколько часов в связи с дисбалансом нервной системы, и соответственно, отражается на поведении подростка [6]. Изначально у него может быть прекрасное настроение, через несколько часов оно может резко ухудшиться до депрессивного состояния. Гипертрофированная приподнятость настроения резко сменяется вспышками бреда преследования и наоборот.

Шизофреноподобное. Человек утверждает, что на него влияют высшие силы, гипноз, электрический ток и иногда даже пытается убедить окружающих в наличии сверхспособностей. Речь зачастую непонятна, неразборчива, возможен параноидальный бред. Иногда пациент утверждает, что слышит голоса, которых на самом деле нет.

5. Депрессивное расстройство выражается пессимистическим настроением, отсутствием настроения, снижением настроения, самооценки, ненавистью к происходящему. Характерны колебания настроения, при этом чаще всего обострение депрессивного расстройства наблюдается в утреннее время. Иногда депрессивное расстройство также ведет к галлюцинациям, а также суицидальным наклонностям по причине осознания собственной никчемности и бессмысленности существования. Симптоматика: нарушение сна, пищевого поведения (отсутствие аппе-

тата). Такое состояние вызвано зависимостью от кокаина, алкоголя, седативных и галлюциногенных веществ.[7]

При наличии подобных расстройств необходимо незамедлительное лечение. Эффективными способами являются:

- Фармакотерапия (психотропные препараты)
- Инфузионная терапия (растворы, влияющие на водно-электролитный баланс)
- Психотерапия (комплекс программ на основе психологического подхода).

Заключение

Итак, ПАВ – психоактивные вещества – это вещества, способные вызывать при однократном приеме желательные с точки зрения пользователя эффекты, а при систематическом – психическую и физическую зависимость. Зачастую сопровождаются ПУ (пагуб-

ным употреблением). ПАВ используются подростками все чаще и чаще по причинам постоянных конфликтов в семье, воспитании в неблагополучных семьях или же желании быть частью определенной группы людей с целью стать частью коллектива.

ПАВ приводят к многочисленным поведенческим и психотическим расстройствам, в число которых входят депрессивное расстройство, абстинентное состояние, психотическое расстройство, синдром зависимости, острая интоксикация. Каждое из перечисленных расстройств имеет вероятность летального исхода в связи с наличием серьезных проблем со здоровьем или же наличием суицидальных наклонностей.

Некоторые виды поведенческого расстройства подлежат лечению. Эффективными способами лечения на сегодняшний день принято считать фармакотерапию, психотерапию и инфузионную терапию.

Литература:

1. Халтурина Д.А. Алкоголь и наркотики как фактор демографического кризиса / Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев // Социологические исследования. - 2016. - № 7. - С. 104–112.
2. Методические рекомендации по специализации психиатрия-наркология для клинических ординаторов, аспирантов и врачей-психиатров-наркологов. Раздел «Химические зависимости и семья». Часть 2 / Составитель В.Д. Москаленко. Москва, 2014.
3. Киржанова В.В., Григорова Н.И., Киржанов В.Н., Сидорюк О.В. Основные показатели деятельности наркологической службы в 2015- 2016 годах: Статистический сборник. М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», 2017.
4. Иванец Н.Н., Винникова М.А. Психические и поведенческие расстройства вследствие злоупотребления психоактивными веществами. В кн.: Психиатрия: 43 национальное руководство. Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова. М.: Изд «Гэотар-Медиа», 2009.
5. Агибалова Т.В., Шустов Д.И., Тучина О.Д. Введение в психотерапию в наркологии, применение научно-доказательных моделей психотерапевтического воздействия. Оценка эффективности психотерапии. В кн.: Н.Н. Иванец, И.П. Анохина, М.А. Винникова. Национальное руководство по наркологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
6. Шустов Д.И., Тучина О.Д. Психотерапия алкогольной зависимости. С.-Пб.: СпецЛит, 2016.
7. Стародубов В.И. Факторы, влияющие на показатели и оценку состояния общественного здоровья и здравоохранения / В.И. Стародубов, И.Н. Ступаков, И.В. Самородская // Менеджер здравоохранения. - 2015. - № 10. - С. 38–44.